

The Persona and Legacy of Acharya Shaunaka in Vedic Literature: An Analytical Discussion

বৈদিক সাহিত্যে আচার্য শৌনকের ব্যক্তিত্ব ও অবদান: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

Chaitali Banerjee

Abstract: Vedic literature is an invaluable treasure of ancient Indian heritage, reflecting deep facets of religion, philosophy, social systems, and spirituality. The contributions of Vedic seers (Rishis) in enriching this literature are monumental, among whom Acharya Shaunaka holds a distinguished place. He was an eminent Vedic scholar whose intellect, vision, and pedagogical methods carried immense significance in the Vedic era. Under his leadership, the various scriptural discourses and sacrificial rituals (Yajnas) conducted at Naimisharanya played a pivotal role in the evolution of Vedic culture. His seminal works, including the Rigveda Pratishakhya, Brihaddevata, and Rigvidhana, remain profoundly significant in the realms of Vedic grammar, phonetics, and exegesis. This research paper analyzes the personality of Acharya Shaunaka and his contributions to Vedic literature. A comprehensive review in this study reveals that while Shaunaka's identity is firmly rooted in early Vedic texts, his legacy continuously appears across post-Vedic classical literature and subsequent Puranic traditions.

Keywords: Arishtashena, Kapeya, Gritsamada, Indrota, Shaunaka.

বৈদিক বাঙ্গায় শৌনক এক বহুশ্রুত নামা শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থে শৌনক নামটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— ‘শুনকস্যাপত্যমিতি’ শুনক শব্দের সঙ্গে অঞ প্রত্যয় যোগে শৌনক নামটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বৈদিক উপাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে শৌনকের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৌনক একাধারে ছিলেন প্রসিদ্ধ মন্ত্রকর্তা, মন্ত্রদ্রষ্টা, বিদ্যানিষ্যাত বেদ বিভাজক, তত্ত্ব উপদেষ্টা এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রণেতা। এছাড়াও বিবিধ গৃহ প্রয়োগের সম্পাদক এবং বহু দীর্ঘকালীন সত্রের অনুষ্ঠানকর্তা রূপে আচার্য শৌনক ঋগ্বেদের সময়কাল থেকেই সমাদৃত ছিলেন। পরবর্তী ধ্রুপদী সাহিত্যের যুগেও শৌনক নামটির প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতগণ মনে করেন, আচার্য শৌনকই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনেক স্থলে উক্ত হয়েছেন।

শৌনক নামটির প্রয়োগ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে—

১. অরিশ্ঠিষেণ শৌনক—

কাশী রাজবংশীয় শুনহোত্রের তিন পুত্র ছিলেন। সেই তিন পুত্রের একজন ছিলেন গৃৎসমদ,^১ অপর দুজন ছিলেন কাশ এবং শাল। গৃৎসমদের পুত্রের নাম শুনক ছিল। অরিশ্ঠিষেণ ছিলেন শালের পুত্র। শুনকের সন্তান-সন্ততির সমাজে চতুর্বার্ণে বিভক্ত ছিল। ভাগবৎ পুরাণ অনুসারে সেই শুনকের পুত্র ছিলেন শৌনক।^২ এছাড়াও মৎস্যপুরাণে অরিশ্ঠিষেণ এবং শৌনকের একত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।^৩ এপ্রসঙ্গে পার্জিটির মহাশয় বলেছেন, শৌনকীয় এবং অরিশ্ঠিষেণীয় বংশীয়রা ক্ষত্রিয় জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। আর এখানে ‘পুত্র’ শব্দের দ্বারা ‘বংশধর’ বোঝানো হয়েছে। তিনি অনুমান করেছেন যে, অরিশ্ঠিষেণ ও শৌনক এই দুই আচার্য পরবর্তী সময়ে এক হয়ে গেছেন।^৪

২. অরাদদাত্রেয় শৌনক—

পাশ্চাত্য পণ্ডিত কীথ এবং ম্যাকডোনেল আচার্য শৌনককে অরাদদাত্রেয় নামে উল্লেখ করেছেন।^৫

৩. কাপেয় শৌনক—

অঙ্গিরস বংশীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি রূপে কপি বহুল প্রসিদ্ধ ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে কপি-পুত্র শৌনক এবং অভিপ্রতারিন্ কাম্বসেনি-এর আতিথেয়তার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাপেয় এক রাজা ছিলেন। তার পুরোহিতের নাম ছিল শৌনক। পরবর্তীকালে কাপেয় বংশীয়রা ক্ষত্রিয় হয়ে যায়। শংকরাচার্য শৌনককেই কাপেয় বলে উল্লেখ করেছেন।^৬ বায়ুপুরাণের কাহিনি অনুসারে কাপেয় একজন ঋষি ছিলেন, যিনি ক্ষত্রিয় হয়েও নিজ তপোবলের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন।

৪. ইন্দ্রোত দৈবপ শৌনক—

শতপথ ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশতম অধ্যায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের পদ্ধতি ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা আছে। উক্ত ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, ঋষি ইন্দ্রোত দৈবপ শৌনক রাজা জনমেজয় পরীক্ষিতের অশ্বমেধ যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন।^৭ এই ব্রাহ্মণে যজ্ঞের বিভিন্ন দিনের বর্ণনা এবং এর সাথে সম্পর্কিত ঋগ্বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা যজ্ঞের মহিমা ব্যাখ্যা করে। এই তথ্যের প্রামাণিকতা শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে এবং বায়ুপুরাণ থেকে পাওয়া যায়। ইন্দ্রোত দৈবপ শৌনক ভৃগুকুলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। এই শৌনক অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা রাজা জনমেজয়কে গার্গ্যমুনির অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন।^৮

৫. রৌহিণায়ন-এর গুরু শৌনক—

শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অনুসারে, শৌনক নামে এক আচার্য রৌহিণায়ন নামক আচার্যের গুরু ছিলেন। এছাড়াও প্রিয়ব্রত-এর পৈতৃক নাম অনুসারে রৌহিণায়ন^৯ নামটি পাওয়া যায়।

৬. অতিধম্বিন্ শৌনক—

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাচীনকালের অতিধম্ব নামে এক ঋষির কথা জানা যায়, যিনি শুনক ঋষির পুত্র ছিলেন। এই শৌনক সামবেদীয় আর্ষের কল্পের রচয়িতা মশক-এর শিষ্য ছিলেন। এছাড়া শংকরাচার্যের মতে আলোচ্য ব্যক্তিটির নাম অতিধম্বা ছিল এবং তার পৈতৃক নাম শৌনক ছিল।^{১০} অতিধম্বিন্ শৌনক উদগীথ বা সামগানের উপাসনা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি উদরশাঙিল্যকে উদগীথের উপাসনার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন।

৭. গৃৎসমদ শৌনক—

গৃৎসমদ কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন না, বরং গৃৎসমদ একটি বংশীয় নাম। গৃৎসমদ ও শৌনক বৈদিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ দুই ঋষি ছিলেন। গৃৎসমদ ছিলেন ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের রচয়িতা এবং শুনহোত্র অঙ্গিরার পুত্র। অপরদিকে শৌনক হলেন গৃৎসমদের পৌত্র অর্থাৎ শুনকের পুত্র। শৌনক একজন বৈদিক ঋষি এবং ঋষি গৃৎসমদের পরিবারের পরম্পরার সাথে যুক্ত ছিলেন। গৃৎসমদ ও শৌনক একই বৈদিক ধারার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যেখানে শৌনক গৃৎসমদের বংশের পরবর্তী প্রজন্মের ঋষি হিসেবে পরিচিত।^{১১} ঋগ্বেদ-অনুক্রমণী, ‘আরণ্যক’, ‘ঋক-প্রতিশাখ্য ইত্যাদি গ্রন্থগুলি গৃৎসমদ শৌনক কর্তৃক রচিত বলে মনে করা হয়। মহাভারতে তাকে ‘যোগশাস্ত্রজ্ঞ’ এবং ‘সাংখ্যশাস্ত্রনিপুণজ্ঞ’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। গৃৎসমদ শৌনক প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য প্রচলিত আছে যে, এই শৌনক আচার্য আশ্বলায়নের গুরু ছিলেন; এবং কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ব্যাস প্রমুখ আচার্যরা গৃৎসমদ শৌনকের বংশ পরম্পরাতেই জাত হয়েছিলেন। এই আচার্যের প্রকৃত নাম গৃৎসমদ ছিল, আর শৌনক তার পৈতৃক নাম ছিল; যেহেতু তিনি শুনক রাজার পুত্র ছিলেন।^{১২}

৮. যুধিষ্ঠির-এর সহবনবাসী শৌনক—

মহাভারতের বনপর্ব থেকে জানা যায় যে, বনবাসকালে যুধিষ্ঠিরকে অনেক বেদপারঙ্গত মুনিরা এবং বিদ্বানরা সহযোগিতা করেছিলেন; কিন্তু প্রতিদানে যুধিষ্ঠির তাদের যথোচিত সৎকার করতে পারেন নি। তাই এই নিয়ে যুধিষ্ঠির মনে মনে পশ্চাতাপ করেন। এই সকল বেদপারঙ্গত বিদ্বানদের মধ্যে শৌনক ছিলেন অন্যতম।^{১৩} এই পর্বে যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত বিচলিত হতে দেখে তার কষ্ট নিবারণের জন্য আচার্য শৌনক তাঁকে তপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

৯. ভৃগুকুলের প্রবরকর্তা শৌনক—

পঞ্চাশতাব্দে, চতুরাশেয় তথা ত্রয়োশেয় প্রভৃতি ক্রমানুসারে ভৃগুকুলের চারটি প্রবর আছে। উক্ত প্রবরসমূহের মধ্যে পঞ্চপ্রবরাত্মক বর্গে শৌনক তথা শৌনকায়ন জীবতি নামক দুটি প্রবর বিদ্যমান।^{১৪}

১০. দৃতি ইন্দ্রোত শৌনক—

এই শৌনক ইন্দ্রোত দৈবপ শৌনকের পুত্র তথা শিষ্য ছিলেন। এই তথ্যের প্রামাণিকতা বংশ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।^{১৫}

১১. আরণ্যকার শৌনক—

ঐতরেয় আরণ্যকের পঞ্চম আরণ্যকের রচয়িতা রূপে শৌনকের নামটি পাওয়া যায়। আলোচ্য আরণ্যকের সায়ণভাষ্যে শৌনককে আরণ্যকার শৌনক বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

১২. সুনহোত্রপুত্র শৌনক—

আয়ুকুলের এক রাজা ছিলেন সুহোত্র তথা সুনহোত্র। সুনহোত্র রাজার তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন শৌনক।

১৩. শৌনক আথর্বন—

বায়ুপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, বেদব্যাসের আথর্বন পরম্পরায় পথ্য নামক আচার্যের আথর্বন শৌনক নামে এক শিষ্য ছিল। আচার্য পথ্য কবন্ধাচার্যের শিষ্য ছিলেন। ভাগবৎ পুরাণে পথ্যের তিন শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা যথাক্রমে- জাজলি, কুমুদ এবং শৌনক। শৌনক তার নিজ বেদশাখা অথর্বশাখাকে বিভাগ করে তার দুই শিষ্যকে প্রদান করেন।

১৪. শ্বেদায়ন শৌনক—

অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণে শৌনককে স্থিষ্ঠায়ন বা শ্বেদায়ন নামে অভিহিত করা হয়েছে।^{১৬} ইনি একজন যজ্ঞনিপুণ আচার্য ছিলেন। এছাড়াও ইনি উদগালকের সমসাময়িক ছিলেন।

১৫. শৌনকিন্—

শৌনকিন্ নামক এক আচার্যের নাম কৌষীতিক ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।^{১৭} তিনি যজ্ঞকুণ্ডের পরিমাপ বিষয়ক মত এই ব্রাহ্মণে উল্লেখ করেছিলেন।

১৬. শৌনকী পুত্র—

শতপথ ব্রাহ্মণে বৈদিক আচার্যগণের বংশ পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ব্রাহ্মণে মোট ৫১ জন আচার্যের বংশের উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে দ্বাদশতম আচার্য রূপে শৌনকী পুত্র শৌনকের পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সায়াণাচার্য বলেছেন, আচার্য শৌনকের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই জ্ঞানরূপী সূর্যের উদয় হয়।^{১৮}

১৭. বৃদ্ধ শৌনক—

বৃদ্ধ শৌনকের বচন অনেক বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। আত্মানন্দ তার ঋগ্বেদের টীকায়^{১৯} বৃদ্ধ শৌনকের বচনসমূহ উদ্ধৃত করেছেন।

১৮. শৌনকোপনিষদ কর্তা শৌনক—

উক্ত শৌনক শৌনকোপনিষদের রচয়িতা রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই উপনিষদটি পুনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯. শৌনক যজ্ঞ—

শৌনক যজ্ঞ বলতে মূলত ঋষি শৌনকের নেতৃত্বে নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠিত বার বছরের বিশাল সত্র যজ্ঞকে বোঝায়। এই যজ্ঞটি ছিল একটি বৃহৎ সম্মিলিত যজ্ঞ, যা শৌনক ঋষি পরিচালনা করতেন এবং যেখানে হাজার হাজার ঋষি ও বৈদিক ছাত্র অংশ নিয়েছিল, যার ফলে তিনি ‘শৌনক মহাশালা’ নামেও পরিচিত। শৌনক যজ্ঞ ফাল্গুনী পূর্ণিমার তিথিতে সম্পন্ন করা হয়।^{২০}

২০. শৌনক সংহিতার রচয়িতা শৌনক—

শৌনক সংহিতা হল একটি প্রাচীন পঞ্চরাত্র সংহিতার নাম যা কপিঞ্জল সংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি পঞ্চরাত্র রচনা যা ১৫৫০ টি শ্লোক নিয়ে গঠিত যা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেমন- মন্দির পূজা, আচার্য নির্বাচন, স্থাপত্য এবং মূর্তিতত্ত্ব।

অপর এক শৌনক সংহিতার পরিচয় ভারদ্বাজ সংহিতায় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে মূলত মন্দির নির্মাণ এবং মূর্তি পবিত্রকরণ সম্পর্কিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। এছাড়াও শৌনক সংহিতা নামে একটি আগম গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, যাতে ৬৫০০ টি শ্লোক বিদ্যমান।

২১. বাস্তবিশারদ শৌনক—

মৎস্যপুরাণে বাস্তবিশারদের ১৮ জন আচার্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আচার্যগণের মধ্যে শৌনক ছিলেন অন্যতম।^{২১}

২২. যযাতিচরিত বক্তা শৌনক—

ঋষি শৌনক নৈমিষারণ্যে ঋষিদের এক বিশাল সমাবেশে ভাগবৎ পুরাণ সহ অন্যান্য পুরাণ কথা বর্ণনা করেছিলেন। এছাড়াও শৌনককে মহাভারতের প্রস্তোতা বলা হয়েছে। মহাভারতের তাঁকে কুলপতি^{২২} বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

২৩. শৌনকীয় তন্ত্র—

সীতোপনিষদ গ্রন্থটি অথর্ববেদের সাথে সংযুক্ত এবং এটি একটি শাক্ত উপনিষদ। আলোচ্য গ্রন্থে সীতাকে আদি শক্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তার তিনটি শক্তি- ইচ্ছা, কর্ম ও জ্ঞান রূপে প্রকাশিত। সীতোপনিষদে শৌনকীয় তন্ত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

২৪. সোনক—

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে সোনক বা শৌনক নামটি পাওয়া যায়। শৌনক রাজগৃহের রাজা অরিন্দ্রমের রাজ

পুরোহিতের পুত্র তথা রাজার অন্যতম প্রিয়পাত্র ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ত্রিপিটকের অন্তর্গত সোনক-জাতক অংশে শৌনকের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। এই সোনক নিজ প্রতিভা আর জ্ঞানের মাধ্যমে একজন অরহং হয়ে উঠেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে শৌনক নামটি প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতগণের মধ্যে অত্যন্ত মত বিরোধ সৃষ্টি করেছে। এখন জিজ্ঞাসা হল, কি কারণে এই মত বিরোধ? বস্তুত আচার্য শৌনকের বহুমুখী প্রতিভাই এই বিরোধের মূল কারণ। কিভাবে একজন ব্যক্তি একাধারে বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের পারঙ্গম হতে পারেন, তা নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণও সংশয় প্রকাশ করেছেন।

আচার্য শৌনকের নামে যে সকল গ্রন্থসমূহ প্রচলিত আছে, সেগুলি যথাক্রমে- অনুবাকানুক্রমণী, আয়ুর্ষ্যহোমপদ্ধতি, আর্ষানুক্রমণী, উদকশাস্তি প্রতिसরবন্ধ প্রয়োগ, ঋগ্বিধান, ছন্দানুক্রমণিকা, ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য, একদণ্ডসন্যাসবিধি, পবমানহোমবিধি, নাগবলি, পাদানুক্রমণী, সোমোৎপত্তি পরিশিষ্ট, সূক্তানুক্রমণী, বিষ্ণুধর্ম, বাস্তুশাস্তি প্রয়োগ, বৃহৎদেবতা, শৌনকীয় স্বরাষ্টক, শৌনকীয় শিক্ষা, শৌনকীয় প্রয়োগ, শৌনকাতর্কণসূক্ত, শৌনককারিকা, গৃহ্যপরিশিষ্ট শৌনকগৃহ্য, শৌনকসূত্র, শৌনকীয় তন্ত্র, বৈদিকানুশাসন, প্রণবকল্প প্রমুখ।

আচার্য শৌনকের প্রকৃত নাম গৃৎসমদ এবং তার পৈতৃক নাম শৌনক ছিল। যেহেতু তিনি রাজা শুনকের পুত্র ছিলেন তাই পিতার নামানুসারে তার নাম শৌনক হয়েছিল। এছাড়া শৌনক ভৃগুকুলে নাকি অঙ্গিরস কুলে জাত হয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি কোন বংশীয় ঋষি ছিলেন; তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় দেখা যায়। এই সমস্যার সমাধানে বলা হয় যে, প্রথম জীবনে শৌনক অঙ্গিরস কুলের ঋষি ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি ভার্গব হয়ে যান। সত্যনারায়ণ মহাশয়ও এই বিষয়ে একই মত পোষণ করেছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শৌনকের নাম তিনটি স্থলে পাওয়া যায়। এই উপনিষদে শৌনককে অতিথ্বা শৌনক এবং কাপেয় শৌনক নামে অভিহিত করা হয়েছে। বহু পণ্ডিতগণ অতিথ্বা শৌনক ও কাপেয় শৌনককে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন। পার্জিটর মহাশয় আচার্য কপিকে অঙ্গিরস বংশীয় বলে মান্যতা দিয়েছেন।²³ শংকরাচার্য অতিথ্বা নামটিকে শৌনকের ব্যক্তিগত নাম বলেছেন, আর শৌনক নামটিকে পৈতৃক নাম বলে উল্লেখ করেছেন— “তং হেতমতিথ্বা শৌনক উদারশাণ্ডিল্যায়োক্তোবাচ।”²⁴

সত্যনারায়ণের মতে আচার্য শৌনকের পূর্ণাঙ্গ নাম ছিল অতিথ্বা শৌনক কাপেয়। এছাড়াও অনেক স্থলে শৌনকের বিশেষণ রূপে মহাশাল পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে (১/১) এবং পরব্রহ্মোপনিষদে (১/১) মহর্ষি শৌনককে মহাশাল নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘মহাশাল’ শব্দের এক অর্থ হল ‘গৃহস্থ’। সুতরাং শৌনক প্রথম জীবনে গৃহস্থ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বহুমুখী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কারণে শৌনক সমাজে প্রসিদ্ধ তো ছিলেনই, উপরন্তু কুলপতি পদ অলংকৃত করার জন্য সর্বত্র তার যশ জলে পতিত তৈলবিন্দুর ন্যায় বিস্তার লাভ করেছিল। বিষ্ণুধর্মসূত্রের টীকাকার নন্দপণ্ডিতও তাঁকে কুলপতি বলে সম্বোধন করেছেন। ভাগবতপুরাণে শৌনক ‘বহুচ’ নামে পরিচিত ছিলেন— ‘বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহুচঃ শৌনকোহরবীতা।’

ব্যক্তিগত জীবনে শৌনক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সাকার মূর্তির উপাসক ছিলেন। শৌনক তার বিরচিত এক আগম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ভগবান কৃষ্ণকে একবার মাত্র স্মরণ করলে মানুষ ভবসাগর পার হয়ে যায়— “যথাহ ভগবান্ শৌনকঃ কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেত।”²⁵

ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশক রূপেও আচার্য শৌনকের পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়— যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির নিকট শতাব্দীক বেদাধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু ঋষি শৌনকের উপদেশ শুনে শতাব্দীক ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বায়ুপুরাণ অনুসারে, শৌনক সাংখ্য, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পূর্ণ জ্ঞাতা ছিলেন। অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে যে, শৌনক এক সূত্রের কাছে ভগবান বিষ্ণু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

শাখাপ্রবর্তক রূপেও শৌনকের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ীতে অনেক শাখা প্রবর্তক আচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে আচার্য শৌনক অগ্রগণ্য ছিলেন।

শৌনক কেবলমাত্র একজন শাখা প্রবর্তকই ছিলেন না; উপরন্তু গোত্রকার রূপেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে ভৃগুবংশের একানব্বই জন গোত্রকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে আচার্য শৌনক ছিলেন অন্যতম। ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখা এবং শাঙ্খায়ন শাখার অন্তর্গত গৃহসূত্রগুলিতে তর্পণযোগ্য ঋষিদের তালিকা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে ঋষি শৌনকের নামটিও উদ্ধৃত হয়েছে।

ডব্লিউ. কেলেণ্ড-এর মতে, বৈরবানস সম্প্রদায়ের অনন্দসংহিতার দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শৌনকীয় সূত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও আচার্য শৌনক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে মণ্ডল, অনুবাক এবং সূক্ত— এই ক্রমানুসারে ঋগ্বেদের বিভাজন করেছিলেন। এমনকি শৌনক বিরচিত অনুক্রমণী ঋগ্বেদের উপলব্ধ অনুক্রমণীগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন। বলা বাহুল্য, শৌনক কেবল ঋগ্বেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, যজুর্বেদের সঙ্গেও তিনি সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। গুরু যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে প্রায় পাঁচটি স্থানে শৌনকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

শৌনক কাত্যায়নের মত বিদ্বান শিষ্যদের গুরু ছিলেন। কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যে আচার্য কাত্যায়ন তার গুরু শৌনকের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। চরণব্যূহপরিশিষ্টের টীকাকার মহীদাস আচার্য শৌনককে যজুর্বেদীয় পরম্পরায় যজুষ্ সংজ্ঞায়িত মন্ত্রগুলির কর্তা রূপে স্বীকার করেছেন। আলোচ্য মন্ত্রগুলি শৌনক তার বৃদ্ধি নামক শিষ্যকে প্রদান করেছিলেন— “উপদিষ্টাঃ শৌনকেন আত্মশিষ্যায় বৃদ্ধয়োঃ”²⁶

সামবেদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সামের অধ্যতা রূপে আচার্য শৌনকের নাম সম্মিলিত আছে। সামবেদের অনুপলব্ধ রৈরুকি ব্রাহ্মণটি আচার্য রুরুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। প্রমতি ঘটচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। এরপর রুরুর গর্ভে প্রমদ্রার গর্ভে শুনকের জন্ম হয়। মহাত্মা শৌনক সেই শুনকের পুত্র ছিলেন। ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ ব্যতীত অথর্ববেদের সঙ্গেও শৌনক সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। অথর্ববেদে উপলব্ধ শাখাসমূহের মধ্যে শৌনক শাখার সংহিতাও উপলব্ধ হয়।

ভগবত পুরাণে শৌনককে অঙ্গিরস নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ঋষ্যানুক্রমণী অনুসারে আচার্য শৌনক পূর্বে অঙ্গিরস গোত্রের ছিলেন, যিনি পরবর্তী ভৃগুকুলের হয়ে যান। এছাড়াও পুরাণে শৌনককে বাস্তশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ আচার্য রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি শৌনক বিরচিত বাস্তশাস্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থের সন্ধান মৎস্য পুরাণে পাওয়া যায়।

ভারতীয় পরম্পরা অনুসরণকারী পণ্ডিতগণ অসন্দিগ্ধ মনে শৌনককেই বৃহদেবতা গ্রন্থের রচয়িতা বলে মনে করেন; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাকডোনেল-এর মতে বৃহদেবতা গ্রন্থের রচয়িতা শৌনক নন।²⁷ কিন্তু ম্যাকডোনেল-এর এই মত যথোপযুক্ত নয়, কারণ ভারতীয় পরম্পরায় দেখা যায়, গ্রন্থকার তার স্বরচিত গ্রন্থে নিজের নাম উল্লেখ করে নিজ মত প্রতিপাদন করতেন। ঋগ্বেদগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভেও আচার্য শৌনক নিজ নামোল্লেখ করেছেন— “কর্মণামৃষিদৃষ্টানাং বিধিং প্রোবাচ শৌনকঃ।।”

এছাড়া পরবর্তী আচার্যরা তাদের গ্রন্থে বারংবার শৌনকের মত উদ্ধৃত করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মিতাক্ষরা টীকায় টীকাকার শৌনকের মত উদ্ধৃত করে নিজের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়াও ঋগ্বেদে ‘পঞ্চ পবমান’ নামক প্রসিদ্ধ সূক্তের প্রথম অধ্যায়ের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগে শৌনক ঋষির নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়— “গণনাংত্বেকোনবিংশচস্য সূক্তস্য শৌনকো গৃৎসমদ্ ঋষিঃ ব্রহ্মণস্পতি দেবতা, জগতী ছন্দঃ।”

ঋগ্বেদগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে গ্রন্থকার রূপে শৌনক তার নামের উল্লেখ করলেও, এই গ্রন্থে কোথাও তিনি তার সময়কাল সম্পর্কে কোনরূপ ইঙ্গিত দেন নি। তাই শৌনকের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তার সময়কাল নির্ণয়ে করতে হলে প্রথমে তার জন্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতেই হবে।

কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণী গ্রন্থের ভাষ্যকার ষড়গুরুশিষ্য তার ভাষ্যে আচার্য শৌনকের জন্ম-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করেছেন। শুনহোত্র ভারদ্বাজ ঋষির পুত্র শৌনহোত্র গৃৎসমদ এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্র সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে একদল অসুর সেই যজ্ঞে আক্রমণ করলে, শৌনহোত্র ইন্দ্রকে অসুরদের থেকে রক্ষা করেন। তখন ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে শৌনহোত্রকে আশীর্বাদ দেন যে, পরজন্মে শৌনহোত্র ভৃগুকুলে ‘শৌনক ভার্গব’ নামে পুনর্জন্ম নেবে। মহাভারতে আবার শৌনককে দশ হাজার বিদ্যার্থীর ভরণ-পোষণকর্তা গুরুকুলপ্রমুখ ‘কুলপতি’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আচার্য শৌনক তার ঋক্-প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে নিরুক্তকার যাক্ষের মত উদ্ধৃত করেছেন— “ন দশতয্যেকপদা কাচিদস্তীতি বৈ যাক্ষঃ।” এছাড়া বৃহদেবতা গ্রন্থে শৌনক যাক্ষের নিরুক্তের সপ্তম অধ্যায়ের দৈবত কাণ্ডের অনেক স্থলে অনুসরণ করেছেন। সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে শৌনক যাক্ষের পরবর্তীকালীন আচার্য ছিলেন। পণ্ডিতেরা যাক্ষের সময়কাল আনুমানিক ৭৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে মনে করেন। অতএব আচার্য শৌনক তার থেকে কনিষ্ঠই ছিলেন বলে মনে হয়।

শৌনকের গ্রন্থকর্তৃত্ব—

আচার্য শৌনক ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ‘স জনাস ইন্দ্র’ নামক দ্বাদশতম সূক্তটি প্রণয়ন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ঋগ্বেদের শাকল ও বাঙ্ল শাখা-এই দুই শাখাকে একত্রিত করে শাকল বা শৈশিরেয় শাখার অন্তর্গত ঋকসংহিতা নির্মাণ করেছিলেন। ঋগ্বেদের উপলব্ধ অনুক্রমণীসমূহের মধ্যে শৌনক বিরচিত অনুক্রমণীই প্রাচীনতম। আচার্য শৌনক বিরচিত অনুক্রমণী-তে ঋগ্বেদের বিভাজন মণ্ডল, অনুবাক এবং সূক্ত-এই ক্রমে করা হয়েছে। পুরাণ কাহিনীতে শৌনককৃত যজ্ঞের উল্লেখ আছে। শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষীয় সত্র, দীর্ঘসত্র এবং সহস্রবার্ষিক সত্র-এই তিন যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

কাত্যায়ন প্রণীত সর্বানুক্রমণী গ্রন্থের টীকাকার ষড়গুরুশিষ্য বেদার্থদীপিকা টীকার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন—

শৌনকীয়া দশ গ্রন্থাস্তদা ঋগ্বেদগুণ্ডয়ে।
আর্যনুক্রমণীতাদ্যা ছান্দসী দৈবতী তথা॥
অনুবাকানুক্রমণী সূক্তানুক্রমণী তথা।
ঋকপ্রাদয়োর্বিধানে চ বাহুদৈবতমেব চ।
প্রাতিশাখ্যং শৌনকীয়ং স্মার্তং দশমুচ্যতে॥

আলোচ্য কারিকায় শৌনক বিরচিত দশটি গ্রন্থের নামের উল্লেখ আছে। সেগুলি যথাক্রমে- আর্যনুক্রমণী, ছন্দোহনুক্রমণী, দেবতানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, সূক্তানুক্রমণী, ঋগ্বেদান, পাদবিধান, বৃহদেবতা, ঋকপ্রাতিশাখ্য এবং শৌনক স্মৃতি। এছাড়াও চরণবৃহ নামক অপর একটি গ্রন্থও শৌনকের রচনা বলে পরিচিত।

শৌনক বিরচিত ঋকপ্রাতিশাখ্য গ্রন্থটিকে প্রাচীনতম প্রাতিশাখ্য বলা হয়। ব্যাকরণকার ব্যাডি তার ‘বিকৃতবল্লী’ নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে আচার্য শৌনককে গুরু বলে সম্বোধন করেছেন। শৌনকীয় শিক্ষা গ্রন্থে ঋগ্বেদের শাখা প্রবর্তক শৌনককে ‘কল্পকার’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বিরচিত ‘বিকৃতি কৌমুদী’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে— ‘শাকলাঃ শৌনকাঃ সর্বে কল্পং শাখাং প্রচক্ষতে’²⁸

আচার্য শৌনক বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার ব্যক্তিত্ব মেধা, শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য সমন্বয়। ঋষি শৌনকের অবদান বৈদিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে।

Endnotes

1. বিষ্ণু পুরাণ- ৪/৮/৭২। বায়ু পুরাণ- ২/৩০/৬৪-৭৫।
2. ভাগবৎ পুরাণ- ৯/১৭/২-৯।
3. শৌনকারিষ্টধেণৌ । মৎস্য পুরাণ- ১৯৭/২।
4. Ancient Indian historical tradition, p. 247.
5. Vedic Index Keith and Macdonell, p. 350.
6. ছান্দোগ্য উপনিষদ- ১/৯/৩, ৪/৩/৫।
7. শতপথ ব্রাহ্মণ- ১৩/৫/৪/১।
8. মহাভারত, শান্তি পর্ব, ৪৬/২।
9. শতপথ ব্রাহ্মণ- ১০/৩৫/১৪।
10. ছান্দোগ্য উপনিষদ- ১/৯/৩।
11. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ- ৫/২৪, ঐতরেয় আরণ্যক- ২/২/১।
12. প্রাচীন চরিত্রকোশ- চিত্রাব, পৃ. ৯৮৫।
13. মহাভারত, বনপর্ব- ২/১৪/১৫, ৩/২/৩।
14. শতপথ ব্রাহ্মণ- ১৪/৭/৩/২৬।
15. বংশ ব্রাহ্মণ- ২/১৬।
16. গোপথ ব্রাহ্মণ- ১/৩/৬।
17. কৌষীতকি ব্রাহ্মণ- ৮৫/৮।
18. শতপথ ব্রাহ্মণ- ১৪/৯/৪/৩১-৩২।
19. আত্মানন্দের টীকা- ১/১৩৪/৫২।
20. আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র- ৩/৭/১২।
21. মৎস্য পুরাণ- ২৫২/২-৩।
22. মহাভারত- আদিপর্ব, ১/১।

23. Ancient Indian Historical Tradition, p. 191.
24. ছান্দোগ্য উপনিষদ- শাক্তর ভাষ্য, ১/৯৩।
25. পাঞ্চরাত্ররক্ষা, পৃ. ১৬৯।
26. চরণবৃহপরিশিষ্টসূত্র, ব্যাখ্যা- পৃ. ৪৩।
27. 'My conclusion, therefore, is that the writer was not Śaunaka himself, but a teacher of his school, who was not separated from him by any great length of time.'—Introduction of BRHAD-DEVATĀ, p. 24.
28. প্রাচীন চরিত্রকোশ- চিত্রাব, পৃ. ৯৮৭।

Bibliography

- অনির্বাণ। বেদ-মীমাংসা- ১ম খণ্ড, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৬।
- অথর্ববেদ সম্পা. ও অনু. বিজনবিহারী গোস্বামী। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশন)।
- আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র সম্পা. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়। দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।
- উপাধ্যায়, বলদেব। পুরাণ বিমর্শ চৌখমা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৭৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (ভাগ ১-৩)। সম্পা. স্বামী গম্ভীরানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০২০।
- ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্র (আশ্বলায়ন-শাঙ্খায়ন-কৌষীতকী গৃহ্যসূত্র)। সম্পা. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ঋগ্বেদ-সংহিতা (শ্রীমৎ সায়ণাচার্যবিরচিতভাষ্যসমেত)। বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, ১৯৩৬।
- চিত্রাব, সিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রী। প্রাচীন চরিত্রকোশ ভারতীয় চরিত্রকোশ মণ্ডল, পুনা, ১৯৬৪।
- শৌনক। ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য (উবট-ভাষ্য-সম্বলিত)। সম্পা. ও অনু. বীরেন্দ্রকুমার বর্মা। চৌখমা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী।
- শৌনক। বৃহদেবতা সম্পা. রামকুমার রায়। শৌনকীয় বৃহদেবতা, হিন্দি-অনুবাদসহিতা। চৌখমা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ২০১৯ (পুনর্মুদ্রণ), (কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা-১৬৪)।
- MACDONELL A. A. & KEITH A. B.: VEDIC INDEX OF NAMES AND SUBJECTS: VOL I & II. LONDON, 1912.
- Max Muller, F.: A HISTORY OF ANCIENT SANSKRIT LITERATURE: Williams and Norgate, 1860.
- MAX MULLER F.: ऋग्वेदमंत्रिता: Hymns of The Rig-Veda- Chowkhamba Sanskrit Sansthan, Delhi, 2014.
- PARGITER F. E.: ANCIENT INDIAN HISTORICAL TRADITION: OXFORD UNIVERSITY PRESS, LONDON, 1922.
- Śaunaka. The Brhaddevatā. Part I & II. Ed. Arthur Anthony Macdonell. Harvard University, Massachusetts, 1904.